

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз

Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият

институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АЛЛИЯРОВА Маржан

Студентка, удостоенная государственной стипендии

имени Ибрагим Юсупова

Нукусского филиал Государственного института

искусств и культуры Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7768893>

НЕОЦЕНИМАЯ РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Наряду с обновлением, совершенствованием содержания образования и повышением качества образования важно повышать квалификацию учителей и воспитателей, идти в ногу с развитием науки, особенно в области информационных технологий, которые можно эффективно использовать во всех областях. В нашей стране, как и во всех сферах, в системе образования происходят комплексные реформы и положительные изменения. Закон об образовании и национальная программа обучения служат как правовой, так и организационно-педагогической основой медицины.

Ключевые слова: музыка, образование, культура, технология, компьютер, педагогика, танцевальный ансамбль, навыки, умения.

YOSH AVLOD MA'NAVIY TARKIBIDA MUSIQA SAN'ATNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Ta'lim mazmunini yangilash, takomillashtirish va sifatini oshirish bilan bir qatorda o'qituvchi va pedagoglarning malakasini oshirish, ilm-fan, ayniqsa, axborot texnologiyalari sohasida samarali foydalanish mumkin bo'lgan taraqqiyot bilan hamnafas bo'lish barcha sohalarda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham keng qamrovli islohotlar, ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. "Ta'lim to'g'risida" gi qonun va milliy ta'lim dasturi tibbiyotning ham huquqiy, ham tashkiliy-pedagogik asosi bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: musiqa, ta'lim, madaniyat, texnologiya, kompyuter, pedagogika, raqs ansambli, malaka.

THE INVALUABLE ROLE OF MUSICAL ART IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF THE YOUNGER GENERATION

ANNOTATION

Along with updating, improving the content of education and improving the quality of education, it is important to improve the qualifications of teachers and educators, to keep pace with the development of science, especially in the field of information technology, which can be effectively used in all areas. In our country, as in all areas, comprehensive reforms and positive changes are taking place in the education system. The Law on Education and the National Curriculum serve as both the legal and organizational-pedagogical basis of medicine.

Keywords: music, education, culture, technology, computer, pedagogy, dance ensemble, skills, abilities.

Одной из важнейших задач на сегодняшний день является умение свободно общаться с компьютером и применять его в своей работе для обеспечения эффективности урока.

В настоящее время существует множество учебных пособий, рекомендаций, методических указаний и педагогических технологий по преподаванию наук на всех ступенях образования, организации занятий с применением передовых педагогических технологий, создается много литературы, освещающей содержание и суть применения. В этой связи особого внимания заслуживает создание «Единых государственных образовательных стандартов и учебных программ» в области науки.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев всегда признавал, что искусство и культура являются важным фактором в представлении каждой нации миру. В связи с этим наше государство проводит большую эффективную работу по воспитанию подрастающего поколения всесторонне, прогрессивно и зрело. В частности, с помощью педагогов создаются все условия для того, чтобы они повышали свои знания о тайнах музыки до следующего поколения, демонстрировали свое исполнительское мастерство.

Неоценима роль музыкального искусства в духовном становлении подрастающего поколения. Каждый, кто слушает классические мелодии и песни, входит в мир прекрасного, становится духовно зрелым и гармоничным, смотрит на людей чистым взглядом. А это значит, что, посмотрев на окружающие события в лучшую сторону, он внесет весомый вклад в развитие страны.

Обзор и анализ последних исследований в области музыкальной педагогики и методики показал, что проблема организации уроков музыки на основе передовых педагогических технологий не изучалась как отдельная исследовательская тема. В настоящее время во всех системах образования республики, особенно в системе высшего педагогического образования, большое значение придается повышению качества и эффективности подготовки учителей, в связи с чем проводятся различные педагогические исследования. Большая часть этих исследований направлена на повышение эффективности обучения за счет внедрения передовых педагогических технологий в образование для достижения целей обучения и его высоких результатов [1].

Содержание образования, обновленное в нашей стране и отвечающее мировым стандартам, развивается не само по себе, а благодаря достижениям передовых педагогов-ученых, педагогов-методистов и педагогической науки мирового уровня. Поэтому на современном этапе образования задача реформирования образования должна быть направлена на формирование творческих, ответственных педагогов к воспитанию подрастающего поколения в условиях бурного развития инновационных, информационных технологий, компьютеризированной модели обучения».

Будущие преподаватели высших учебных заведений, в том числе педагога музыки, имеют всестороннюю профессиональную подготовку в соответствии с современными требованиями, являются мастерами своего дела - одна из важнейших задач, стоящих перед системой подготовки кадров.

Эта деятельность будет эффективной и целесообразной, если подготовка будущих учителей к инновационной деятельности будет осуществляться комплексно с подготовкой их к педагогической деятельности. Интеграция дисциплин в сфере музыкального образования выражается в том, что каждая дисциплина, в свою очередь, делится на вторую, третью и так далее. Требуется приобретения необходимых навыков и компетенций, сочетающих в себе все музыкальные, практические и теоретические знания.

В процессе педагогической практики студенты выявляют в себе недостатки, работают над исправлением ошибок, что, образно говоря, служит «генеральной репетицией перед большим концертом». В процессе они свободно проверяют себя, свою профессиональную подготовку, и вопрос о том, могут ли они вести педагогическую деятельность в сочетании с передовыми педагогическими технологиями. В то же время только в процессе педагогической практики студенты непосредственно переживают различные, сложные и творческие стороны педагогической профессии.

Помимо преподавателя, важно заранее спланировать учебный процесс.

В этом процессе педагог учитывает содержание учебного материала, вместимость аудитории, а ученик должен быть главной движущей силой урока [2].

Педагог музыки в равной степени участвует в преподавании и обучении. Больше всего требуется не только хорошее образование, но и его бдительность и самоотверженность. Мироззрение, склад ума, преданность своей профессии, постоянное совершенствование своего мастерства должны иметь первостепенное значение для музыкального и эстетического воспитателя учащегося.

На уроке музыкальной культуры разговорная речь педагога должна быть на высоком уровне. Знакомство педагога с изучаемым произведением и объяснение темы урока перенесет учащихся в удивительный и волшебный мир музыки. Формирование таких качеств, умений и компетенций в образовательном процессе в период высшего образования и постоянное совершенствование, обогащение и развитие педагогической деятельности определяют основное содержание социального заказа педагогов и воспитателей.

При планировании музыкального урока (одночасового) преподаватель определяет цель, задачу, тему, вид и форму обучения, музыкальные действия, знания, методы и технологии, которым необходимо научить учащихся, а затем составляет сценарий урока. Каждое занятие урока: прослушивание музыки, пение в группах, музыкальная грамота, ритмические движения, аккомпанемент на музыкальных инструментах, игры - должны быть связаны и взаимосвязаны. В нем используются разнообразные технологии, инструменты, методы и приемы, чтобы вовлечь учащихся в урок. [3.76]

Примером этого метода преподавания могу ознакомить с Нукусским филиалом государственного института искусств и культуры Узбекистан, который был создан Указом Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2008 года УкП-845, а 4 июня 2012 года УкП-1771 был переименован в Нукусский филиал государственного института искусств и культуры Узбекистан.

Талантливые студенты активно участвуют в научных олимпиадах, государственных стипендиях, престижных конкурсах. В 2022-2023 учебном году 4 студента нашего филиала получили государственную стипендию. В частности, студентка 4 курса специальности «Техногенное искусство (кино, теле и радио звукорежиссура)» Шахрибану Реймова удостоена государственной Президентской стипендии Республики Узбекистан, студентка 3 курса специальности «Искусствоведение (драматургия сценического и экранного искусства)» Нозима Угугугова удостоена государственной стипендии имени Ислама Каримова, студентка 3 курса специальности «Вокальное исполнительство» Маржан Аллиярова удостоена государственной стипендии имени И.Юсупова, студентка 3 курса специальности «Искусствоведение (драматургия сценического и экранного искусства)» Шахноза Кудайбергенова удостоена государственной стипендии имени Т.Кайыпбергенова.

В последние годы для дальнейшего развития образовательной сферы был применен опыт передовых стран. Научно-академическое сотрудничество с ведущими зарубежными вузами является одной из актуальных задач филиала. На сегодняшний день были подписаны меморандумы и соглашения с 8 зарубежными вузами. В рамках этих соглашений сотрудничество между кафедрами всё больше расширяется. В частности, налажено сотрудничество по различным направлениям с Уфимским государственным институтом искусства имени З.Исмагилова Российской Федерации; Сибирским государственным государственным институтом искусства имени Д.Хворостовского; Южно-Казахстанским государственным университетом имени М.Авезова Республики Казахстан; Казахско-Турецким Международным университетом имени Яссави; Таразским государственным университетом имени М.Дулати. В соответствии с договоренностями о взаимном сотрудничестве к учебному процессу были привлечены три иностранных профессора для проведения занятий и мастер-классов для студентов филиала.

Двое профессор-преподавателей филиала провели мастер-классы студентам Южно-Казахстанского государственного университета имени М.Ауезова Республики Казахстан. Кроме того, ряд наших студентов принимают участие в международных конкурсах, проводимых в странах СНГ и за рубежом, и занимают почётные места. Также достигнута договоренность о сотрудничестве с Киевским национальным институтом искусства и культуры Украины, Азербайджанским государственным университетом искусства и культуры Республики Азербайджан, Белорусским государственным университетом искусства и культуры Республики Беларусь.

Безусловно, забота о молодёжи, которые хотят учиться и смотреть на мир с научной точки зрения, вдохновит их на новые цели. Я уверен, что каждый член нашего коллектива, профессора-преподаватели, откликнутся на этот энтузиазм молодёжи, с большей ответственностью подойдут к своим задачам и внесут свой вклад в развитие искусства и культуры нашей страны, дав прекрасное образование молодёжи, которые обеспечат наше будущее.

В заключении хочется сказать, что будущее любого общества зависит от его образовательного статуса, структуры и сущности новой системы образования, его глубокой просветительской культуры. Ведь только уровень просвещения является единственным фактором, определяющим будущее общества, государства и нации, определяющим его авторитет в мире. Со своим статусом и содержанием он является незаменимой ценностью [4, С.41].

Узбекистан с первых дней независимости осознал этот факт, как перспективу собственного пути независимого развития. Акцент был сделан на обогащение мира современными передовыми методами обучения путем дальнейшего укрепления основ наших национальных, просветительских традиций и гармонизации их с современными требованиями, которые являются основой коренных изменений во всех сферах общественной жизни. Это, в свою очередь, требует укрепления материально-технической базы системы образования, обеспечения учебного процесса качественными учебниками и передовыми педагогическими технологиями. По этой причине в процессе подготовки учителей формирование профессиональных навыков на основе передовых педагогических технологий является важным требованием сегодняшнего дня [5, С.132].

СНОСКИ

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальная программа обучения». - Ташкент, Марифат, 1997.
2. Узбекский государственный образовательный стандарт. 5141000 - Требования к уровню бакалавра музыкального образования и содержанию необходимых знаний. - Ташкент, Министерство высшего и среднего специального образования, 2008.
3. Юлдошев Ш., Усмонов С. Основы педагогической технологии. - Ташкент, - Наука, 2001.
4. Ишмухаммедов Р., Абдукодиров А. Инновационные технологии в образовании. – Ташкент, – Наука, 2008.
5. Давлетшин М. Г. Психология современного школьного педагога. - Ташкент, - Узбекистан, 1999.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz